

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ СФЕРАХ

Ким Алина Александровна¹, Ачилов Ойбек Рустамович².

¹Студент Ташкентского государственного транспортного университета;

²Доцент, Ташкентский государственный транспортный университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502316>

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам изучения иностранного (английского) языка студентами технических/экономических вузов или учащимися в социальной сфере. Особое внимание уделяется студентам и абитуриентам 2023-2025х годов. Рассматриваются причины осложнений в изучении иностранного языка учащимся неязыковых направлений. Проводится анализ и суммирование полученных данных в опросе молодежи по сложностям в изучении иностранного языка. Преподносится ряд ошибок в преподавании английского языка в неязыковых вузах для студентов, не изучающих иностранные языки. Предоставляется ряд методик, направленных на улучшение знания английского студентами и современные подходы к обучению молодежи. Учитывается специфика направления учащихся, необходимо постепенно расширять кругозор знаний студентов и, что более важно, - заинтересовать.

Ключевые слова: иностранный язык; причины осложнений в изучении; неязыковых направлений/вузов; современные подходы; специфика направления.

Abstract. This article is devoted to the problems of studying a foreign (English) language by students of technical/economic universities or students in the social sphere. Particular attention is paid to students and applicants of 2023-2025. The article examines the causes of complications in learning the foreign language for students of non-linguistic majors. It analyzes and summarizes the data obtained in a survey of young people on the difficulties in learning a foreign language. It presents a number of mistakes while teaching English in non-linguistic universities for students who do not study foreign languages. It provides a number of methods aimed at improving students' knowledge of English and modern approaches to teaching young people. The specifics of the students' profession are considered; it is necessary to gradually expand the students' horizons of knowledge and, more importantly, to interest them.

Key words: foreign language; reasons for complications in learning; non-linguistic areas/universities; modern approaches; specifics of the area.

Введение.

Иностранный (английский) язык в настоящее время играет важную роль не только в саморазвитии, но и в обучении и работе. В эпоху модернизации и научно-технологического прогресса, современным специалистам необходимы навыки адаптации и важную часть в них играет изучение и знание иностранных языков. Роль английского языка как универсального средства в международной коммуникации возрастает, ведь современные специалисты должны обладать навыками общения для связи с зарубежными партнерами, однако само изучение английского языка студентами неязыковых вузов представляет ряд сложностей, в частности созданных некомпетентностью преподавателей,

несовершенством методики обучения и отсутствию мотивации у студентов к знанию иностранных языков. В связи с этим необходимо не только пересмотреть устаревшие методологические ресурсы для обучения, но и заинтересовать учащихся. Необходимо опираться на направление и специфику обучения, где большую роль будет играть сам преподаватель, его знания и современный подход к передаче материала студентам.

Проблемы. По большей мере студенты неязыковых вузов или направлений имеют низкий уровень иностранного языка по пяти причинам:

1. Большинство учащихся не понимают пользу иностранного языка в повседневной или профессиональной жизни;

2. Отсутствие мотивации к изучению.

3. Сложности из-за устаревших материалов для обучения иностранному языку; международные языки постоянно развиваются, но старые учебники не обновляются.

4. Большая загруженность учеников спец. науками, и малое количество часов, уделенных занятиям по иностранному языку.

5. Устаревшие методики преподавания; современной молодежи важна заинтересованность к уроку, во время однотонных лекций и зачитывания грамматики студенты не обращают внимание на учебный процесс, считая *скучную* информацию не столь важной.

Также необходимо отметить психологический фактор учеников в изучении иностранного языка, как необходимого средства коммуникации. С первого по выпускные классы школы ученики учат английский язык лишь для сдачи экзаменов, что уже понижает интерес к нему, как к средству коммуникации – фактически до нуля. Отсутствие должных знаний или способности к передаче информации наиболее известная проблема в большинстве учебных заведений и методологических сборниках[1,2].

Решения. Успехи в изучении иностранного языка во многом зависят от самого преподавателя. Не только в его высшем или специальном образовании, но также самой методике обучения и способностях подготовки, мотивации и обучению учеников, не направленных на обязательное изучение иностранного языка. На эффективность обучения студентами неязыковых вузов иностранного языка, в первую очередь, большую роль играет внимание к специфике их направления и подбор структуры учебного процесса.

Беря во внимание все вышеперечисленное, преподаватели должны быть ознакомлены с онлайн-ресурсами для повышения активности и заинтересованности студентов к урокам иностранного языка. Беря во внимание все вышеизложенное, преподаватель необходимо:

Иметь доступ к актуальным онлайн-ресурсам и современным методикам для повышения заинтересованности и эффективности обучения студентов.

Свободно пользоваться наиболее новым подборкам информационных ресурсов, отвечающих требованиям направления студентов для изучения.

Способствовать активному использованию ПК и интернет ресурсов, общению в сети и публикации постов на различных площадках на иностранном языке.

Ко всему прочему стоит добавить также необходимость использования аутентичных материалов. Студентам намного легче усваивать информацию иностранного языка, направленную не просто на обучение, но на использование в повседневной и профессиональной жизни. При осознании важности английского языка в повседневном пользовании, заинтересованные студенты начнут изучать язык и запоминать полученную информацию. Необходимо донести до студентов о огромной значении иностранного

языка во всех сферах их деятельности. Если в ходе преподавания уклон будет сделан лишь на традиционные и устаревшие методики в обучения, требующие работу только с грамматикой и ее особенностями, то заинтересованность студентов может падать до нуля.

Для студентов неязыковых специальностей и разных уровней, подбор формы и методологии обучения должен быть разным и соответствовать не только особенностями языка, но и его роли в их профессиональной среде[3,4,9].

Кейс-стади (case-study). На данный момент самая популярная методика преподавания. Она направлена на обучение студентов иностранному языку исходя из определенных ситуативных задач (кейсов). Основной целью является не просто изучение самого иностранного языка, но и анализ ситуации, разработка решения проблемы и ситуативные особенности, присущие определенному направлению неязыковых направлений. Как правило, методика, которая напрямую относится к профессиональным требованиям специалиста и улучшения самих навыков данного направления – интересует студентов больше, чем базовый предмет.

Кейсы делятся на: Практические – ситуации, возникшие или возникающие в повседневной жизни или в профессиональной среде будущего специалиста. Обучающие – моделирование ситуаций, которые могут возникнуть у будущего специалиста. Исследовательские – направлены на моделирование ситуации из воображения – то, что могло бы быть – и анализа ситуации для подбора лучшего средства решения. Подобный интерактивный подход к обучению студентов является наиболее действенным. Игровая форма обучения намного легче воспринимается мозгом даже взрослого поколения и куда лучше усваивается в памяти. [5,6,7,8]. К тому же, такая методика приносит ряд плюсов в обучении студентов неязыковых направлений:

В первую очередь стоит отметить сплочение и улучшение их качества работы в команде. Также не стоит забывать о коммуникационных и социальных умениях, которые формируются и развиваются в сферах современного мира.

Будущие специалисты готовы к анализу нестандартных ситуаций и к нестандартному способу их решения.

Они вовлекают в дискуссию каждого члена группы, благодаря чему каждый студент может чувствовать себя частью дебатов и высказывать свою точку зрения поочередно.

Легкость и полноценность в восприятии информации. Если традиционные методы направлены на вбитие в голову студента грамматики и определенных лексических особенностей языка, то методика кейс-стади позволяет учащимся усваивать обязательные грамматические особенности в ходе анализа, расследования и исследования ситуативных задач[10,11].

Заключение. Если преподаватели ожидают высоких результатов от студентов неязыкового направления и желает добиться успехов в своей работе, то ему необходимо рассмотреть современные методики преподавания, такие как case-study, ESP и аутентичных материалов. Необходимо адаптировать актуальные технологии и информационные источники курса на иностранном языке, с помощью мультимедийных ресурсов и презентационных проектных работ. Пока традиционные методы обучения годами учат монотонно старым установкам грамматики и лексикологии, современные методы обучения неязыковых вузов рассматривают пользование языком в конкретной специальной среде и отвечающих конкретным требованиям будущих специалистов. Критическое осмысление полученного таким образом материала развивает не только само

знание языка, но и аналитику, коммуникативные и социолингвистические умения, а также профессиональные компетенции необходимые будущему специалисту. *Примечания:* ESP (English for Specific Purposes) – английский язык для специальных целей, т.е. направленный на определенные ситуативные задачи, опираясь на специфику направления и самой профессии студентов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Сидакова Н. В. "Использование профессионально-ориентированных аутентичных материалов в обучении иностранному языку студентов технических специальностей", УДК 378.147: 811.1 - 2016.
2. Максудов У.О. "Современные методы и приемы обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов", УДК 8-1751 - 2019.
3. Алявдина Н. Г. Маргарян Т. Д. "Инновационные методики в преподавании английского языка для специальных целей в техническом вузе", УДК 811.111
4. Иванова Н.К. Шишкина С.Г. "Иностранный язык в техническом вузе как социально-воспитательный компонент формирования специалиста", УДК 811.111.
5. Achilov, O. (2023). *Jorj Oruell qalamiga mansub" 1984" asarining ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima tahlili, morfologik va leksik farqliklar. Журнал иностранных языков и лингвистики, 5(5).*
6. Achilov, Oybek Rustamovich, & Inog'Omjonova, Robiya Rustamjon Qizi (2023). The role of lexical transformation in the translation process. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (4), 288-294.*
7. Achilov, Oybek Rustamovich, & Khudoyberganova, Durdona Ismail Qizi (2023). Stylistic changes in joanna kathleen rowling's harry potter and the philosopher's stone. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (4), 295-299*
8. Achilov, Oybek Rustamovich, & Todjidinova, Umida Urinboy Qizi (2023). Tarjimonlik va tarjima madaniyati muammolari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (4), 131-135.*
9. Achilov, O. (2023). Hozirgi zamon tilshunosligida ilgari surish hodisasini tadqiq etishning nazariy asoslari. *Журнал иностранных языков и лингвистики, 5(5).*
10. Achilov, O. (2023). Foregrounding and interpretation. *Журнал иностранных языков и лингвистики, 5(5).*
11. Oybek Achilov. Reflection of foregrounding means in the works of Jack London. Vol. 1 No. 1.3 (2024): O'zMU XABARLARI (1.3 SONI) 2024. <https://doi.org/10.69617/uzmu.v1i1.3.1387>